

O'ZBEK TILIDA TANA A'ZOLARI BILAN BOG'LIQ IBORALARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI

M.Burxanova, FarDU dotsenti,

D.Ernazarova, FDTU 2-son akademik litseyi o'qituvchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada iboralar haqida ma'lumot berilgan. O'zbek tilida iboralarning xalq turmush tarzi asosida paydo bo'lish jarayonlari yoritilgan. Tana a'zolari bilan bog'liq iboralarning lingvokulturologik tadqiqi to'g'risida fikr va mulohazalar bayon qilingan.*

Аннотация. *В статье предоставляется информация о фразе. В Узбекистане процесс возникающих выражений на основе национального образа жизни. Обратная связь и комментарии по исследованию лингвика фраз, связанных с членами тела.*

Annotation. *In the article provides information about the phrase. In Uzbek, the process of emerging expressions on the basis of national lifestyles. Feedback and comments on the linguocous research of the phrases related to body members.*

Kalit so'z va iboralar: *ibora, turg'un birikma, frazeologizm, madaniyat, milliy xarakter, lingvokulturologiya.*

Ключевые слова: *фраза, стабильная комбинация, фразеизм, культура, национальный характер, лингвоконтология.*

Keywords: *phrase, stable combination, frazeectism, culture, national character, lingwocontology.*

Ibora – ikki va undan ortiq so'zning barqaror munosabatidan tashkil topgan, ma'nosi, odatda, bir so'zga, ba'zan so'z birikmasi, gapga teng keladigan, nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi, ko'chma ma'noli barqaror (turg'un) birikma. Iboralar adabiy tilning badiiy va so'zlashuv uslubida keng va ko'proq qo'llanadi, nutqni ta'sirchan, obrazli ifodalashga xizmat qiladi. Iboralar tilshunoslikda frazema, frazeologizm, frazeologik birikma deb ham yuritiladi. Iboralarni o'rganuvchi bo'lim esa frazeologiya deb ataladi.

Frazeologiya tilning mustaqil birligi sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab maxsus o'rganilib kelinmoqda. Frazelogiya bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarining takomiliga o'zbek frazeologlaridan Sh. Rahmatullayev, M. Umarxo'jayev, M. Sodiqova, L. Royzenzon, Y. Avaliani, E. Begmatov, A. Mamatov va B. Yo'ldoshevlar o'z hissalarini qo'shgan [3:3].

Inson o'z ongli hayoti ibtidosidan boshlab mehnat bilan shug'ullanib kelmoqda. Mehnat jarayonida esa ular xilma-xil ishlarni bajarib kelgan. Uning mehnat faoliyatida bajarilgan u yoki bu xatti-harakatlar lisoniy assotsiatsiyalarni paydo qiladi. Shu tufayli biror fikrni obrazli ifodalashga ehtiyoj seziladi. Ayni shu holat kishilarning milliy xarakter va turmush tarziga aloqador bo'lgan iboralarning shakllanishiga sababchi bo'lgan. Milliy xarakter bilan bog'liq tana a'zolari bilan ifodalangan iboralar xalqlarning tabiiy yashash sharoitlari, turmush tarzi va diniy an'analari bilan uzviy bog'liqdir. Hamma xalqlarda ham vatan tuyg'usi, uni sevish, ardoqlash his-tuyg'usi bor. Bu kabi fiziologik holatlar emotsional munosabatlarni ijobiy yoki salbiy ma'noda tilda namoyish etish ixcham va chuqur ma'noli iboralar

orqali ifodalanadi va ular ana shunday ehtiyojlar asosida shakllanadi. Olimlarning fikricha, har bir inson hayoti davomida o'z tilidagi 700dan ortiq maqol, matal, hikmatli so'z yoki iboralar haqida tushunchaga ega bo'lar ekan [3:3]. O'zbek xalqi purma'no so'zga, o'git-u naqlarga boy xalq sanaladi. Ajdodlarimizning azaldan o'z hayotiy muammolarini-mehnat mashaqqati, g'am-anduhi, rohat-farog'ati, muvaffaqiyat va mag'lubiyati, rasm-rusumlari – hamma-hammasini maqol va matallarda, naql va barqaror iboralarda ko'zgudagidek aks ettirib keladi. Xalqning til boyligi – uning bo'yoqdor, serjilo leksikasining, frazeologiya qatlamining boyligi bilan ham o'lchanadi. O'zbek tili – ona tilimizning juda boy, ma'nodor, jozibali, va rang-barangligi Alisher Navoiy zamonidayoq isbotlangan [1:29]. Iboralar tilni, uning mazmunini yanada boyituvchi ma'naviy xazinadir. Ular lingvokulturologiyaning asosiy obyektlaridan biri sanalgan barqaror birlikma bo'lib, lingvokulturologik obyekt sifatida millatning madaniyatini o'zida jamlovchi til birligi sanaladi. Iboralarni lingvokulturologik nuqtayi nazardan keng tahlil qilish tilshunoslikda o'z yechimini kutayotgan masala sifatida belgilanadi. Ularni o'rganish turli yangi xulosalarni olish imkoniyatini yaratadi.

Quyida o'zbek xalqining milliy xarakteriga xos tana a'zolari bilan bog'liq bo'lgan ayrim iboralarning lingvokulturologik tadqiqini ko'rib o'tamiz:

❖ **Kindik qoni to'kilgan.** Xalqimiz uchun yaratgan ato etgan eng aziz ne'matlardan biri o'zi tug'ilib o'sgan, kindik qoni to'kilgan yurti – Vatani. Bu iboraning tag zamirini olib qarasa, xalqimizning boshidan qancha og'ir kunlar o'tdi, necha-necha insonlarning qoni to'kildi. Bularning barchasiga chidadi va tug'ilib o'sgan yurti naqadar aziz ekanini yana bir bor isbotlab berdi [2:28].

❖ **Bir yoqadan bosh chiqarmoq.** Bu ibora ham o'zbek xalqining ezgu fazilatlaridan bo'lmish hamjihat bo'lish va yakdil bo'lishlikka chorlaydi. Bu yerda ham ko'chma ma'noda qo'llangan, o'z manosini oladigan bo'lsak, ko'ylakning yoqasi juda tor, bir kishining boshi uchun mo'ljallangan bo'ladi, lekin xalqimizning ahilligi, hamjihatligi sababli bir yoqadan bosh chiqarilgan [2:28].

❖ **Belida belbog'i bor.** O'zbeklar odamning ishonchli, tayinli, diyonatliligini bilmoqchi bo'lsa, "belida belbog'i bormi", – deydi. Belda belboqning bo'lishi – suyansa, ishonsa, qo'shilsa bo'ladigan odam mazmunini tashiydi. Bu ibora o'zbek xalqida belida belbog'i borlik yigitlik, juvonmardlik, tayinli, subutli va diyonatlilik garovi sifatida xizmat qiladi [1:29].

❖ **Yelka tutmoq.** Bu ibora juda ko'p ma'nolarda qo'llanilib, o'zbek xalqining milliyligiga xos bo'lgan bu ibora salomlashish, ko'rishish ma'nosini ham tashiydi. Bunda ko'rishmoqchi bo'lgan katta yoshli ayollarga (masalan, qaynonaga) engashib yelka tutiladi. Bu milliy xakteri bilan xalqimiz o'zining kattaga hurmat, kamtarinlik, odob kabi ijobiy xislatlarini namoyon etadi. [2:28].

Xulosa qilib shuni aytish joizki, xalqimizda odob – axloqqa, yaxshilikka undovchi iboralar ko'plab uchraydi. Bunday iboralardan hayotda foydalanish kishilarning milliy xarakterini ochib beradi. Xalqimiz bu kabi til birliklarida ham farzandlarni tarbiyaga va kamolotga undaydi. O'zbek millatining madaniyatini tilda

namoyon bo‘lishi hamda ifodalanishi tilimizda yanada so‘z boyligining oshishiga va rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. M. Sherbo‘tayeva, O‘zbek tilida “Lingvokulturemalar” va ularning lingvokulturologik tadqiqi. – A.: Andijon, 2014. – B. 29.

2. Sh. Rahmatullayev, O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1978. – B. 28.

3. X. Berdiyev, R. Rasulov, O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1984. – B. 3.

4. E. Xujaniyazov, N. Sultanova, O‘zbek xalqi turmush tarzi asosida shakllangan frazeologizmlar. – T.: Fan va jamiyat, 2017. – B. 17.

5. U. Tursunov, J. Muxtorov, Sh. Rahmatullayev, Hozirgi o‘zbek adabiy tili – T.: Fan 1992. – B. 57